

YORDAMCHI MAKTAB INTERNATIDA MATEMATIKA O’QITISH USULLARI

SHadiyeva Navbahor Habibullayevna

Jizzax davlat pedagogika universiteti Maxsus pedagogika kafedrası o’qituvchisi

shadiyevanavbahor@gmail.com

Karimova E'zoza Xudoyberdi qiz

Surdopedagogika yo’nalishi talabasi

Annotatsiya: Maqolada aqli zaif o’quvchilarga matematika o’qitish usullari va misol, masala yechishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun turli usllarda o’qitish yoritib berilgan. Yordamchi maktabda o’quvchilarni bilish faoliyatini hisobga olgan holda misollar keltirilgan.

Kalit so’zlar: Yordamchi maktab, aqli zaif o’quvchilar, matematika, misol, masala, usullar.

Didaktikada o’qitish uslubi deyilganda o’qituvchi va o’quvchilarning birgalikdagi faoliyatlari uslubiyatlarini tushunish qabul qilingan, bu faoliyat yordamida yangi bilim, malaka va ko’nikmalarga erishiladi, o’quvchilarning dunyoqarashlari shakllanadi, ularning qobiliyatlari rivojlanadi. Shunday qilib, o’qitish uslublari o’zlashtirish, tarbiyalash va rivojlantirish kabi uchta asosiy vazifani bajaradi. Ta’lim usullarini tanlash bir qator faktorlar bilan bog’liq bo’ladi. Maktabning hozirgi kundagi vazifalari o’quv fani, o’rganiladigan materialning mazmuni, o’quvchilarning yoshi va ularning rivojlanish saviyasi hamda o’quv materialini egallashga tayyorgarlik darajasiga bog’liq bo’ladi. Ta’lim usullarining tanlanishiga yordamchi maktabda ta’limning korreksion yo’nalganligi, o’quvchilarni muayyan kasb-hunar egallashga tayyorlash hamda ijtimoiy vazifani yechish ta’sir ko’rsatadi. Matematika darslarida o’qitish usullaridan foydalanish xususiyati. Yordamchi maktab sharoitida o’quvchilarning bilish faoliyati, emotsional-iroda sohasidagi kamchiliklarini hisobga olib, bolalarda eng avvalo serharakat, ishchan

faoliyatni rivojlantirish zarur. O‘quvchilarga u yoki bu bilimlarni ma’lum qilishdan oldin, ularda bu bilimlarni idrok qilish va ma’nosiga tushunishlari uchun aniq yo‘l-yo‘riq yaratish lozim. Bu o‘yin yoki amaliy-hayotiy sharoit yaratish bilan amalga oshiriladi; bunda, o‘quvchilar o‘zlarini qiziqtirayotgan muayyan hayotiy yoki o‘quv masalalarini hal qilish uchun bilimlari yetishmayotganligini his qilsinlar. Masalan, o‘quvchilarni to‘g‘ri to‘rtburchakning yuzini hisoblash bilan tanishtirishdan oldin o‘qituvchi o‘quvchilardan so‘raydi: to‘g‘ri to‘rtburchakning yuzini aniqlashda, yuza o‘lchov birligini ustma-ust qo‘yish bilan aniqlash qulaymi? O‘zingiz bir tasavvur qiling, bizga sizning ustaxonangizning yuzini aniqlash kerak bo‘lsin, u yerda og‘ir stanoklar, dastgohlar, taxtalar va h.k. bor. Axir bu yuzni kvadrat metrlarni ustma-ust qo‘yish yo‘li bilan o‘lchash uchun ustaxonadagi hamma narsani tashqariga chiqarish kerak bo‘ladi. Bu ko‘p kuch va vaqt talab qiladi. Siz bilmaysizmi, ustaxonaning yuzini boshqacha qanday aniqlash mumkin? O‘quvchilar bu savolga javob berolmaydilar. Lekin ular endi o‘qituvchining tushuntirishini eshitishga tayyordirlar. Tushuntirish - bu yangi materialni mantiqiy izchillik bilan bayon etishdir. Bu usul o‘quvchilarni nazariy bilimlar (qoida, amallar xususiyati, atamalar, amallar tartibi), hisoblash usullari, u yoki bu asboblardan (transportirdan, tarozidan va h.k.) foydalanish qoidalari bilan tanishtirishda qo‘llaniladi. Tanishtirishda o‘qituvchi yangi materialni o‘tilgan material bilan bog‘laydi, uni bilimlar sistemasiga kiritib, o‘quvchilarda bor bilimlar bilan yana egallanadigan bilimlarning o‘zaro bog‘liqligini aniqlaydi. Bu o‘zaro bog‘liqlikni aniqlashda o‘qituvchi o‘quvchilarning oldingi tajribasiga tayanib, ularni bor bilimlarini eslashga jalb qiladi. Quyi sinflarda o‘qituvchi ko‘rsatmali qurollarni keng qo‘llaydi; narsali qo‘llanmalar, tarqatma didaktik materiallar, sxemalar, chizmalar. Yordamchi maktabda yangi materialni tushuntirish, ayniqsa quyi sinflarda uzoq cho‘zilmasligi kerak. Yangi materialni uncha katta bo‘lmagan qismlarga bo‘lish kerak. Bitta darsda hajmi uncha katta bo‘lmagan material bayon qilinadi. O‘qituvchi tushuntirishni ahyon-ahyonda to‘xtatib o‘quvchilarga savollar berishi mumkin: «Sizlar qanday o‘ylaysizlar, endi nima qilish kerak?» yoki «Ustun ostiga olib qo‘shishda o‘nliklarni qayerga yozish kerak?» Bu savollar o‘quvchilar bayon qilayotgan materialni tushunyaptilarmi, uni

kuzatishga ulgurayptilarmi yoki ularning diqqati tarqaldimi, shularni aniqlash maqsadida berilib turiladi. Bunday savollar o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi, ularning diqqatini yo‘naltirishga imkon beradi. Ko‘pincha o‘qituvchining tushuntirishi, didaktik material bilan o‘quvchilarning amaliy ishi birga qo‘shib olib boriladi. O‘qituvchining tushuntirishi bilan yo‘naltirilgan amaliy ish umumlashtirish uchun baza bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Masalan, o‘qituvchi 2-sinfda o‘quvchilarni uchburchak elementlarining soni va nomi bilan tanishtiradi. Har bir o‘quvchiga ko‘rinishi, o‘lchamlari, rangi turlicha bo‘lgan uchburchaklar tarqatiladi. Uchburchakning modeli ham sinf oldida ko‘rsatiladi. O‘qituvchi har bir uchburchak burchaklarga ega ekanligini o‘qituvchilarga tushuntiradi, ularni ko‘rsatadi. Shundan so‘ng o‘quvchilarga amaliy ish taklif qilinadi. Hamma o‘quvchilar o‘zlaridagi uchburchaklar modelidan burchaklarini topib ko‘rsatishi va ularni sonini sanab chiqib, har qaysi uchburchakning uchta burchagi borligi haqida xulosa chiqarishlari kerak. Shundan so‘ng o‘qituvchi uchburchakning boshqa elementlari va ularning nomi bilan o‘quvchilarni tanishtiradi (uchlari, tomonlari). O‘quvchilar o‘zlarining modellaridan ularni topadilar, sonini sanaydilar va uchburchakning tomonlari ham, uchlari uchta ekanligi haqida xulosa chiqaradilar. Yordamchi maktab sharoitida qo‘sh savollar bo‘lishi mumkin emas. (Masalan, 6 soni qanday hosil bo‘ladi va u qaysi sonlar yig‘indisidan iborat?) Savollarning o‘zida javobi bo‘lmasligi kerak. (To‘g‘ri to‘rtburchakning hamma tomonlari tengmi yoki faqat qarama-qarshi tomonlarimi?). Hikoy. O‘qituvchining darsni tushuntirishi hikoya shaklida amalga oshirilishi mumkin. Bunda asosan matematika rivojlanishi tarixi, o‘lchov sistemalarining rivojlanishi (masalan, vaqt o‘lchovi) haqida tarixiy ma‘lumotlarni berish uchun foydalaniladi. Bunday savollarga o‘quvchilar o‘ylamay, fikr yuritmay, taxminan javob beradilar. Sinf bilan frontal ishni uyushtirishda, suhbatda har bir bolaning shaxsiy imkoniyatlarini hisobga olish kerak. Sodda savollarga javob berishga, ayniqsa bo‘sh o‘quvchilarni jalb qilish kerak. Yangi bilim berishda o‘qituvchi tushuntirish yoki suhbat usulidan foydalanib, didaktik material, arifmetik yozuvlarni o‘quvchilar tomonidan kuzatilishini keng qo‘llaydi. Ayrim hollarda kuzatishning o‘zi tushuntirish yoki suhbat usuli bilan birgalikda yetakchi

usul boʻlib xizmat qiladi. Oʻqituvchi kuzatish usulidan foydalanib, oʻquvchilarning bilish faoliyatini shunday tashkil etadiki, ular mustaqil ravishda oʻzlari uchun oson umumlashtirish, xulosa chiqarishlari mumkin. Masalan, 4-sinf oʻquvchilari kuzatishlar asosida bir xonali sonlarni 10 ga koʻpaytirish ustida xulosa qilishlari mumkin. Oʻqituvchi 10 ga koʻpaytirishga oid bir ustun misollarni doskaga yozib, oʻquvchilardan koʻpaytirishni qoʻshish bilan almashtirib yechishni soʻraydi.

$$2 \cdot 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 20$$

$$2 \cdot 10 = 20$$

$$3 \cdot 10 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 30$$

$$3 \cdot 10 = 30$$

Misollar yechilgandan soʻng, oʻqituvchi birinchi misolda koʻpaytma bilan koʻpayuvchini taqqoslashni soʻraydi. Qaysi sonni koʻpaytirdingiz? Uni 10 ga koʻpaytirgandan soʻng qaysi sonni hosil qildingiz? Koʻpayuvchi va koʻpaytmani oʻxshashlik tomoni nimada? Ularning farqi nimada? Shundan soʻng oʻquvchilar umumlashtiradilar. Sonni 10 ga koʻpaytirish uchun uning oʻng tomoniga, yoniga bitta nol yozish kifoya. Oʻquvchilar bir xonali sonni 10 ga koʻpaytirishni kuzatish asosida umumlashtiradilar. Darslik bilan ishlash. Oʻqitish jarayonining hamma bosqichlari kitob bilan ishlash orqali amalga oshiriladi, ammo bu ish oʻquvchilardan malum malaka va oʻqituvchining yordamini talab qiladi. Darslik bilan ishlash usuli oʻquvchilarning mustaqil ishlari bilan uzviy bogʻlangan. Yordamchi maktab sharoitida mustaqil ish usulini qoʻllash masalasi koʻp yillardan beri tortishuv hisoblanardi. Aqli zaif bolalar mustaqil ravishda bilimlarga ega boʻla olmaydilar, degan fikr yuradi. Biroq ilgʻor oʻqituvchilar tajribasi shuni koʻrsatayaptiki, ayrim oʻquvchilar muayyan sharoitda yangi materialni mustaqil ravishda tushuna olar ekanlar. Matematikadan deyarli har bir darsda 1-2 ta qisqa vaqtli mustaqil ish oʻtkazish mumkin. Shu vaqtning oʻzida oʻquvchilarni mustaqil ishlashga yetarlicha tayyorlamay turib, ularga topshiriqni bajarishda mustaqillik berish koʻpincha oʻquvchi vaqtining isrof boʻlishiga olib keladi. Koʻrsatmali usullar. oʻqitishning koʻrsatmali usullari oʻquvchilarga kuzatishlar asosida bilimlar olish imkonini beradi. Atrof-muhitdagi narsa va hodisalar hamda ularning turli-tuman modellari (turli

xildagi ko‘rsatma-qo‘llanmalar) kuzatish obyektlari hisoblanadi. Bundan o‘qitishda, ayniqsa, quyi sinflarda keng foydalaniladi. O‘qitishning ko‘rsatmali usullarini o‘qitishning og‘zaki usullaridan ajratib qo‘yib bo‘lmaydi. Ko‘rsatma qo‘llanmalarni namoyish qilishni har doim o‘qituvchining va o‘quvchilarning tushuntirishlari bilan birgalikda olib boriladi. Mashq deb, biror amalni o‘zlashtirish yoki mustahkamlash maqsadida rejali ravishda tashkil qilingan takroriy bajarishga aytiladi. Mashqlar, sanoq malakalarini, hisoblash ko‘nikma va malakalarini, arifmetik masalalarini yechish ko‘nikmalarini vujudga keltirish uchun ishlatiladi. Mashqlar muayyan sistemada, yengildan murakkabga o‘tish prinsipiga amal qilingan holda ishlatilishi kerak. Masalan, sonlarni 3 ga ko‘paytirish jadvalini mustahkamlashda oldin bir amalli misollar beriladi (3×2 , 3×4) va ushbu $3 \times \square = 12$ ko‘rinishdagi misollar yechiladi, shundan so‘ng murakkab misollarni yechish kiritiladi: $3 \times 8 - 20$ va h.k. Mashqlarning murakkablik darajasi faqat misolning qiyinligi bilan emas, balki o‘quvchilarning shaxsiy imkoniyatlari bilan ham aniqlanishi kerak. Mashqlarning soni ham har bir bola uchun shaxsiy aniqlanishi kerak. Mustahkamlash uchun mashqlar o‘quvchilarning mustaqilligini rivojlantirishi kerak. Laboratoriya va amaliy ishlari tashkil qilish ularning mazmuniga qarab bir xilda bo‘lmasligi mumkin. Bir xil hollarda frontal laboratoriya amaliy ishni butun sinf bilan uyushtirish mumkin bo‘ladi: hamma o‘quvchilar murakkabligi va mustaqil bajarilish darajasi bir xil yoki yaqin bo‘lgan ishlarni bajaradilar (masalan, narsalar, shakllaming uzunligini o‘lchash, kesmalami chizish, yuz va hajmlami o‘lchash). Ayrim hollarda bunday qilish mumkin bo‘lmaydi va sinf o‘quvchilarini guruhlarga bo‘lishga to‘g‘ri keladi.

Foydaniilagan adabiyotlar:

M.P. Hamidova, M.I. Sagatov “Matematika o‘qitish maxsus metodikasi” Toshkent “Nodirabegim” nashriyoti 2021 yil

N.N. Malofeev, O.S. Nikolskaya, O.I. Kukushkina, E.L. Goncharova. Nogiron bolalar uchun maxsus federal davlat ta’lim standarti kontseptsiyasi / 2-nashr. – M.: Ta’lim, 2014 – 42 b. – (Ikkinchi avlod standartlari). M.N. Perova Tuzatish maktabida matematika o‘qitish metodikasi.

M.P. Paraxin "Yordamchi maktabda matematika o'qitishning amaliy yo'nalishi",
"Defektologiya" jurnali, 1991 yil, 5-son. Internet manbalari: :kgsou. ucoz. ru, festival.
1 sentyabr. ru, s.gart-info